

El olvido de la historia: El enactivismo ante el problema de la exterioridad.

RESUMEN

Este artículo examina críticamente el enactivismo contemporáneo como uno de los intentos más influyentes de replantear la relación entre mente y vida en las ciencias cognitivas actuales. Se argumenta que el giro hacia una comprensión encarnada y relacional de la mente, aunque decisivo para superar el representacionalismo clásico, ha tendido paradójicamente a desplazar la dimensión histórica y política de la experiencia. A partir de una crítica inmanente desarrollada en el contexto del diálogo entre ciencias cognitivas y tradiciones contemplativas, el análisis muestra que esta despolitización no constituye una omisión contingente, sino el efecto de una ontología de la vida que comprende el significado exclusivamente desde la inmanencia de la interacción y la autoorganización del sentido. En diálogo con la fenomenología ética y la filosofía de la liberación, el artículo propone repensar la vida como exposición constitutiva a la exterioridad, condición que permite comprender la responsabilidad, la irrupción histórica y el conflicto político como dimensiones irreductibles de la experiencia. Desde esta perspectiva, la dimensión política aparece no como un ámbito añadido, sino como consecuencia ontológica del modo en que la vida se encuentra expuesta a aquello que excede sus propias dinámicas de constitución de sentido.

PALABRAS CLAVE: *enactivismo; exterioridad; cognición encarnada; filosofía política.*

The Forgetting of History: Enactivism and the Problem of Exteriority

ABSTRACT

This article critically examines contemporary enactivism as one of the most influential attempts to rethink the relationship between mind and life in current cognitive science. It argues that the shift toward an embodied and relational understanding of mind, while crucial for overcoming classical representationalism, has paradoxically tended to displace the historical and political dimensions of experience. Drawing on an immanent critique developed within the context of the dialogue between cognitive science and contemplative traditions, the analysis shows that this depoliticization is not a contingent omission but the effect of an ontology of life that understands meaning exclusively in terms of the immanence of interaction and the self-organization of sense-making. In dialogue with ethical phenomenology and the philosophy of liberation, the article proposes rethinking life as constitutively exposed to exteriority, a condition that allows responsibility, historical rupture, and political conflict to appear as irreducible dimensions of experience. From this perspective, the political dimension emerges not as an additional thematic domain but as an ontological consequence of the way life is exposed to what exceeds its own processes of sense-making.

KEYWORDS: *enactivism; exteriority; embodied cognition; political philosophy.*

JUAN MANUEL CINCUNEGUI

Universidad de La Laguna

1. Introducción

En las últimas décadas, el diálogo entre ciencias cognitivas y tradiciones contemplativas se ha consolidado como uno de los espacios más influyentes de renovación del pensamiento contemporáneo sobre la mente y la experiencia. Una de las expresiones institucionales más significativas de este proceso, entre otras iniciativas relevantes, ha sido el programa impulsado por el Mind & Life Institute y su organización asociada Mind & Life Europe, orientado a reunir investigadores de distintos campos en torno a la posibilidad de repensar la relación entre conocimiento científico y experiencia vivida.

Durante la década de 2010 participé en diversas ediciones del European Summer Research Institute (ESRI), uno de los principales programas de investigación promovidos en este marco.¹ Estos encuentros —que continúan desarrollándose en la actualidad— congregaban a científicos cognitivos, filósofos y practicantes contemplativos provenientes de ámbitos como la neurociencia, la fenomenología, la psicología o los estudios budistas, bajo la convicción compartida de que la comprensión científica de la mente debía abrirse a dimensiones de la experiencia que la tradición moderna había tendido a reducir o marginalizar. La referencia a este contexto no pretende introducir un elemento autobiográfico, sino señalar el lugar fenomenológico desde el cual comenzó a hacerse visible una dificultad conceptual más general. La empresa parecía orientada no solo a superar el dualismo cartesiano y el naturalismo mecanicista, sino a replantear la propia comprensión de la vida como condición de posibilidad de la cognición. Este desplazamiento intelectual encontró su formulación filosófica más influyente en el desarrollo del paradigma enactivista de la cognición, que redefinió la mente como proceso encarnado y situado emergente de la dinámica entre organismo y entorno.

Fue en el interior de este horizonte intelectual —y no desde una posición externa a él— donde comenzó a emerger la pregunta que orienta el presente ensayo: qué ocurre cuando un proyecto destinado a superar el reduccionismo moderno mediante una concepción encarnada y relacional de la mente corre, sin advertirlo, el riesgo de desplazar a un segundo plano la historicidad y la dimensión política de la experiencia humana.

En ese contexto, la propuesta aparecía inicialmente como una ampliación necesaria del horizonte moderno del conocimiento. Frente al reduccionismo neurocientífico dominante, el diálogo entre ciencia y contemplación prometía recuperar dimensiones de la experiencia —atención, afectividad, conciencia encarnada— que no podían ser comprendidas desde un paradigma estrictamente objetivista, en continuidad con el giro hacia una concepción enactivista de la cognición desarrollado en las últimas décadas (Varela, Thompson & Rosch, 1991/2016). Ya en el desarrollo mismo de estos

¹ El European Summer Research Institute (ESRI) forma parte de las actividades impulsadas por Mind & Life Europe, organización sin ánimo de lucro vinculada al Mind & Life Institute, fundado a finales de la década de 1980 por el XIV Dalai Lama, el neurocientífico Francisco Varela y el empresario Adam Engle con el objetivo de promover el diálogo entre ciencias cognitivas, filosofía y tradiciones contemplativas. Desde entonces, el Instituto ha organizado numerosos encuentros interdisciplinarios que han contribuido decisivamente al desarrollo de la denominada “ciencia contemplativa” y al surgimiento del paradigma enactivista en el contexto más amplio del diálogo entre ciencia y espiritualidad.

encuentros comenzaba a insinuarse una tensión difícil de formular en sus propios términos.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a hacerse visible una dificultad más profunda. A pesar de su vocación transformadora, el marco conceptual que sostenía estas iniciativas tendía a desplazar sistemáticamente la dimensión histórica y política de la experiencia humana. La mente era repensada como proceso encarnado y relacional, en línea con desarrollos contemporáneos que han redefinido la cognición como práctica situada y dinámica antes que como representación interna del mundo (Gallagher, 2017), pero rara vez como realidad atravesada por estructuras de poder, condiciones materiales o conflictos sociales. El sufrimiento aparecía como fenómeno existencial o cognitivo, no como resultado de configuraciones históricas concretas.

La cuestión que emergía entonces no era simplemente metodológica, sino filosófica: ¿qué ocurre cuando un proyecto destinado a superar la comprensión objetivista de la mente, sin advertirlo, conduce a una forma distinta de abstracción? ¿Qué tipo de concepción de la vida permite integrar la experiencia contemplativa y, al mismo tiempo, dejar en suspenso la historicidad de la existencia?

El problema no consistía en la insuficiencia empírica del programa, sino en su presupuesto ontológico implícito. Comprender ese presupuesto exige situar el surgimiento contemporáneo del diálogo entre ciencia y espiritualidad dentro de una genealogía más amplia, en la que la pregunta por la mente se encuentra inseparablemente ligada a la pregunta por la historia, por la política y, en última instancia, por el estatuto mismo de lo real. Precisar la naturaleza de esta interrogación resulta entonces necesario, pues el problema no consiste en oponer un marco teórico alternativo desde fuera, sino en esclarecer el tipo de crítica que emerge desde el interior mismo del proyecto analizado.

Siguiendo la distinción propuesta por Rahel Jaeggi entre crítica externa, interna e inmanente, el análisis desarrollado aquí adopta la forma de una crítica inmanente (Jaeggi, 2018, 173-214). No se trata de juzgar el enactivismo desde un marco normativo ajeno, sino de tomar en serio su propia vocación ética —expresada en la centralidad otorgada a la alteridad, la participación y la co-constitución del sentido— para mostrar el límite que emerge cuando dicha normatividad permanece inscrita en una ontología de la autonomía. Precisamente porque el enactivismo aspira a pensar la relación y la responsabilidad, su propio horizonte normativo conduce hacia aquello que no puede ser plenamente integrado como correlación participativa: una exterioridad histórica que comienza a hacerse visible precisamente allí donde la experiencia aparece atravesada por relaciones de exclusión, sufrimiento y responsabilidad. La crítica no introduce así un criterio externo, sino que revela el punto en que la inmanencia del sistema resulta insuficiente para responder a las exigencias que ella misma hace visibles.

El recorrido que sigue intenta mostrar que pensar la mente desde la vida exige, en último término, volver a pensar la vida desde la historia y desde la exterioridad que hace posible —y a la vez cuestiona— toda forma de sentido. De ahí que la reconstrucción aquí propuesta no cumpla una función meramente contextual o interpretativa, sino filosófica en sentido estricto: poner de manifiesto cómo el giro contemporáneo hacia una comprensión encarnada y relacional de la mente conduce, desde sus propias premisas, a la necesidad de replantear ontológicamente la relación entre vida, historia y exterioridad.

2. El acontecimiento intelectual

La pregunta que emerge desde el interior de este horizonte exige, sin embargo, un paso previo: reconstruir el acontecimiento intelectual que hizo posible el surgimiento mismo del diálogo entre ciencias cognitivas y contemplación, así como la transformación conceptual que condujo progresivamente a pensar la mente como proceso encarnado, relacional y situado en la vida.

Los encuentros organizados en el marco del programa Mind & Life Europe no pueden comprenderse únicamente como iniciativas académicas interdisciplinarias. Representaban, más bien, la cristalización institucional de un desplazamiento intelectual más amplio que, desde finales del siglo XX, atravesó simultáneamente a las ciencias cognitivas y a ciertos sectores de la filosofía continental: la convicción creciente de que la comprensión de la mente exigía abandonar el paradigma representacional heredado de la modernidad. Este giro encontró una de sus formulaciones más influyentes en la propuesta enactiva de la cognición articulada por Varela, Thompson y Rosch (1991/2016), según la cual la conciencia ya no debía pensarse como instancia interior que refleja un mundo exterior, sino como proceso encarnado, situado y relacional que emerge de la dinámica misma entre organismo y entorno.

En este contexto, la convergencia entre ciencias cognitivas y prácticas contemplativas parecía ofrecer un terreno privilegiado para explorar una concepción no dualista de la experiencia. La fenomenología proporcionaba un vocabulario filosófico capaz de describir la estructura vivida de la conciencia, mientras que las tradiciones meditativas aparecían como espacios experimentales donde dichas descripciones podían ponerse a prueba y refinarse. La propuesta prometía así una transformación simultánea del conocimiento científico y de la comprensión filosófica de la subjetividad, al reinscribir la mente en la dinámica concreta de la vida y de la acción.

El atractivo de este proyecto residía precisamente en su capacidad para superar una escisión histórica persistente: la separación entre conocimiento objetivo y experiencia vivida. Allí donde el naturalismo reduccionista había tendido a identificar la mente con procesos neuronales, el nuevo marco conceptual proponía comprender la cognición como actividad situada, afectivamente modulada y corporalmente constituida. El lenguaje del enactivismo —con su énfasis en la autonomía del organismo, el acoplamiento dinámico y la emergencia del sentido— ofrecía así una gramática teórica capaz de articular esta reconciliación (Gallagher, 2017, 48-51).

Sin embargo, cuanto más coherente se volvía este programa, más comenzaba a perfilarse una dificultad difícil de formular en sus propios términos. La experiencia era efectivamente pensada como encarnada y relacional, pero el horizonte dentro del cual esa relacionalidad adquiriría significado permanecía sorprendentemente homogéneo. El sufrimiento humano, frecuentemente invocado como punto de partida compartido del diálogo contemplativo, tendía a aparecer como condición existencial general antes que como fenómeno históricamente configurado. La transformación buscada se orientaba entonces prioritariamente hacia la modificación de la relación con la experiencia,

mientras que las condiciones históricas que estructuran dicha experiencia permanecían en gran medida fuera del campo explícito de problematización.

Esta dificultad no debe interpretarse como una simple laguna temática ni como el resultado contingente de las agendas de investigación. Señala, más bien, un rasgo estructural del marco conceptual que hacía posible el propio proyecto. Al redefinir la mente como proceso emergente de la interacción entre organismo y entorno, el paradigma enactivista logró superar el dualismo clásico sin recurrir a un retorno al objetivismo. Sin embargo, esta superación se apoyaba en una ontología en la que el sentido aparecía fundamentalmente como resultado de dinámicas de autoorganización (Maturana & Varela, 1980; Varela, 1979/2024).

En este horizonte, la relación con el mundo se comprendía como coconstitución o acoplamiento estructural, y la normatividad como emergente de las condiciones de viabilidad del sistema vivo. La experiencia quedaba así reinscrita en la vida, pero la fuente del significado permanecía localizada en la dinámica relacional del propio sistema. La noción de autonomía implicada en este marco no designa, sin embargo, un aislamiento del viviente respecto del entorno —el paradigma insiste precisamente en su constitutiva relacionalidad—, sino una forma específica de mediación según la cual la alteridad solo puede adquirir sentido dentro de las dinámicas de constitución propias del sistema vivo. Incluso cuando el énfasis recaía en la participación y en la construcción intersubjetiva del sentido, el marco general continuaba describiendo la emergencia de significado como proceso interno a un campo relacional autosostenido. Lo que comenzaba entonces a perfilarse era una dificultad filosófica más profunda: la posibilidad de que un paradigma destinado a restituir la primacía de la experiencia terminara limitando aquello mismo que hacía visible. Si el sentido emerge únicamente de la dinámica correlativa entre los vivientes y su entorno —o de las configuraciones participativas que dicha interacción genera—, resulta difícil pensar cómo algo podría aparecer como exigencia que no derive de esa misma dinámica. La historia tiende entonces a interpretarse como variación interna de un proceso relacional continuo, y no como ámbito donde una alteridad pueda irrumpir poniendo en crisis la continuidad del agente o incluso el orden social que lo sostiene.

Esta tensión no debe interpretarse como simple omisión temática. Más bien señala un rasgo estructural del marco conceptual que sostenía el proyecto. Al redefinir la mente como proceso emergente de la interacción organismo-entorno, el enactivismo lograba superar el dualismo clásico, pero lo hacía dentro de una ontología donde el sentido surgía fundamentalmente de dinámicas de autoorganización, vinculadas a la concepción de la autonomía biológica desarrollada por Varela (Maturana, & Varela, 1989; Varela, 1979/2024). La relación con el mundo aparecía como correlación constitutiva, y no como exposición a una alteridad capaz de interrumpir o cuestionar las condiciones mismas de esa correlación.

Lo que comenzaba a perfilarse entonces era una dificultad filosófica más profunda: la posibilidad de que un paradigma destinado a restituir la primacía de la experiencia terminara neutralizando, sin proponérselo, la dimensión conflictiva de la historia. La transformación de la conciencia podía pensarse con gran precisión, mientras que la transformación de las condiciones materiales de existencia quedaba fuera del campo de problematización.

El acontecimiento intelectual que estos encuentros encarnaban consistía, por tanto, en una doble operación. Por un lado, abrían un horizonte decisivo al reinscribir la mente en la vida y en la corporeidad; por otro, revelaban el límite de una ontología que, al privilegiar la autoorganización del sentido, encontraba dificultades para pensar aquello que irrumpe desde fuera de los sistemas de significación ya constituidos como exigencia que no deriva de su propia dinámica. Esta exterioridad no remite, sin embargo, a un afuera metafísico separado del campo relacional de la vida, sino a la aparición de una exigencia normativa cuya fuerza no puede agotarse en las condiciones internas de emergencia del sentido. Si la historicidad constituye una dimensión estructural de la experiencia —y no un contexto añadido a ella—, entonces la cuestión política deja de aparecer como un ámbito temático posterior y se revela como consecuencia ontológica del modo mismo en que la vida se encuentra expuesta a la exterioridad. El reconocimiento de este límite conduce entonces necesariamente a desplazar la reflexión más allá del marco estrictamente cognitivo hacia la pregunta por la relación entre vida, historia y exterioridad, donde la dimensión política de la experiencia comienza a revelarse como problema filosófico constitutivo y no meramente contextual.

3. El olvido de la política

La ausencia casi sistemática de la dimensión política en los espacios de diálogo entre ciencia cognitiva y contemplación no puede interpretarse simplemente como una elección temática o como una limitación circunstancial de los programas de investigación. Más bien revela una orientación conceptual más profunda: una determinada manera de comprender la vida y la experiencia que tiende a desplazar el conflicto histórico fuera del horizonte filosófico explícito.

En los encuentros y debates en los que participé, el sufrimiento humano aparecía con frecuencia como punto de partida compartido. Sin embargo, ese sufrimiento era abordado predominantemente como fenómeno existencial o cognitivo: una condición ligada a los hábitos de la mente, a los patrones de atención o a las formas de apego que estructuran la experiencia individual. La transformación buscada consistía, en consecuencia, en una modificación de la relación del sujeto con su propia experiencia. Lo que quedaba sistemáticamente desplazado era la pregunta por las condiciones históricas que producen y distribuyen de manera desigual ese sufrimiento.

Este desplazamiento no debe entenderse como negación explícita de la realidad social, sino como efecto de una ontología implícita. Cuando la vida se define principalmente en términos de autoorganización y autonomía, la normatividad tiende a concebirse como emergente desde la dinámica interna de los sistemas vivos. El entorno aparece entonces como ámbito de acoplamiento y codeterminación, pero rara vez como instancia capaz de introducir una exigencia que exceda la lógica propia del sistema. El conflicto histórico queda así reinterpretado como desajuste relacional antes que como expresión de estructuras materiales y políticas.

En este marco, la transformación adquiere una orientación principalmente adaptativa. La práctica contemplativa se presenta como vía para modificar la experiencia del individuo frente a condiciones dadas, más que como interrogación sobre la

legitimidad de dichas condiciones. Incluso cuando se reconoce la interdependencia entre organismo y entorno, el énfasis recae en la regulación de la experiencia antes que en la transformación de las configuraciones históricas que la hacen posible.

El resultado es una forma particular de neutralización filosófica. La mente se reinscribe en la vida, pero la vida queda parcialmente desvinculada de la historia. La experiencia se comprende como proceso encarnado, pero el cuerpo aparece despojado de su inscripción política. La interdependencia se afirma en términos ontológicos generales, mientras que las relaciones de poder que estructuran las formas concretas de existencia permanecen en gran medida invisibles.

Este fenómeno puede describirse como un olvido de la política, aunque la expresión debe entenderse en sentido preciso. No se trata de la ausencia de posiciones ideológicas explícitas, sino de la dificultad para pensar la historicidad como dimensión constitutiva de la experiencia misma. La política no aparece simplemente omitida; queda desactivada precisamente en el nivel ontológico donde se decide qué cuenta como problema filosófico.

Desde esta perspectiva, el límite del proyecto ciencia–contemplación no reside en su apertura hacia la experiencia, sino en el modo en que dicha apertura permanece inscrita en una concepción inmanentista del sentido. Si el significado emerge únicamente de la dinámica relacional del viviente, resulta difícil pensar cómo algo podría irrumpir como exigencia no derivada de esa misma dinámica. Como han señalado Hubert Dreyfus y Charles Taylor, la crítica contemporánea al representacionalismo ha tendido a concebir el sentido como enteramente dependiente de nuestros marcos de práctica y significación, dificultando así la comprensión de aquello que puede imponerse como real más allá de ellos (Dreyfus & Taylor, 2015, 133-145). En este punto, el problema deja de ser meramente epistemológico —cómo conocemos el mundo— para volverse ontológico: cómo puede algo aparecer como real en la medida en que excede las condiciones mismas desde las que lo comprendemos. La historia, con sus discontinuidades y conflictos, tiende entonces a interpretarse como variación dentro de un campo de sentido ya constituido, y no como aquello que puede cuestionar sus fundamentos.

El problema que emerge aquí no es únicamente político, sino filosófico en sentido estricto. La pregunta deja de ser cómo integrar la política en una teoría de la mente, para convertirse en otra más radical: qué concepción de la vida permite comprender que la experiencia humana está atravesada por una exterioridad que no puede reducirse a correlación ni a adaptación. Es en este punto donde el diálogo con la filosofía de la liberación y con la fenomenología ética comienza a volverse necesario, no como complemento temático, sino como desplazamiento ontológico.

4. Genealogía del desacuerdo

La dificultad que comenzaba a hacerse visible en el diálogo entre ciencias cognitivas y contemplación no encontró inicialmente su formulación en el interior de ese mismo campo. Durante un tiempo, la sensación dominante fue más bien la de una incomodidad conceptual difícil de precisar: la intuición de que algo decisivo quedaba fuera del marco interpretativo disponible, aun cuando dicho marco parecía ofrecer una descripción cada

vez más sofisticada de la experiencia encarnada. La mente era comprendida como proceso vivo, relacional y dinámico, pero persistía la impresión de que la historicidad concreta de la existencia humana no encontraba allí un lugar plenamente inteligible.

La clarificación de esta incomodidad no surgió de una refutación teórica directa, sino del desplazamiento hacia otras tradiciones filosóficas en las que la relación entre experiencia y mundo había sido pensada desde un horizonte distinto. El encuentro con la filosofía de la liberación latinoamericana, y particularmente con la obra de Enrique Dussel, permitió reconocer que aquello que inicialmente aparecía como ausencia en el discurso enactivista no era simplemente la política entendida como ámbito temático, sino la exterioridad como categoría ontológica fundamental.

En la filosofía de la liberación, la experiencia humana no se comprende primariamente desde la autoorganización del sentido, sino desde la interpelación proveniente de aquello que queda fuera de las totalidades históricas dominantes. La alteridad no designa únicamente la presencia de otro sujeto dentro del mundo compartido, sino la irrupción de una realidad que revela los límites de los marcos de sentido existentes. La ética no aparece como regulación interna de relaciones ya constituidas, sino como respuesta a una exigencia que precede a toda sistematización conceptual del sentido (Dussel, 2016, 130-140).

Este desplazamiento encuentra un antecedente decisivo en la fenomenología ética de Emmanuel Levinas, donde la relación con el otro introduce una ruptura en la primacía ontológica del ser y del conocimiento. Sin embargo, mientras Levinas formula esta ruptura principalmente en el plano de la relación interpersonal (Levinas, 1969), Dussel la reinscribe explícitamente en la historia y en la materialidad de las relaciones sociales (Dussel, 1998). La exterioridad deja entonces de ser únicamente acontecimiento ético y se convierte también en categoría política: el lugar desde el cual las víctimas de un orden histórico pueden cuestionar su pretendida totalidad.

A la luz de esta tradición, el límite previamente identificado en el enactivismo adquiere una nueva inteligibilidad. Si la vida se define exclusivamente desde la autonomía y la emergencia enactiva del sentido, la normatividad queda inevitablemente vinculada a la dinámica interna del sistema vivo. Pero la filosofía de la exterioridad introduce una tesis distinta: la vida humana está constitutivamente expuesta a aquello que no puede ser generado por sus propios procesos de significación. La responsabilidad no surge únicamente de la regulación interna de la experiencia, sino de la confrontación con una alteridad que excede toda correlación.

El desacuerdo con el enactivismo comienza así a perfilarse con mayor precisión. No se trata de rechazar la crítica al representacionalismo ni la comprensión encarnada de la cognición, sino de señalar que la superación del dualismo moderno puede conducir, paradójicamente, a una nueva forma de clausura si el sentido se piensa exclusivamente desde la inmanencia de la vida y de sus propias dinámicas relacionales. La exterioridad introduce la posibilidad de una interrupción: algo puede aparecer no solo como significativo dentro de un mundo enactuado, sino como exigencia que cuestiona las condiciones mismas de ese mundo.

Este reconocimiento transforma retrospectivamente la experiencia inicial. Lo que en los encuentros interdisciplinarios aparecía como ausencia temática se revela ahora

como consecuencia de un presupuesto ontológico implícito. El problema no consistía en la falta de atención a la política, sino en una concepción de la vida que hacía difícil pensar la irrupción de aquello que no emerge del propio sistema. La genealogía del desacuerdo revela así que la pregunta por la mente conduce inevitablemente a la pregunta por la exterioridad y, con ella, a la necesidad de repensar la relación entre vida, historia y responsabilidad.

5. La vida como exposición

El desplazamiento hacia la filosofía de la exterioridad no introduce simplemente una corrección ética dentro de una teoría previamente establecida de la vida, sino una transformación más profunda del modo mismo en que lo viviente llega a ser pensado. Allí donde el enactivismo había mostrado que la cognición emerge de la autonomía del organismo y de su acoplamiento dinámico con el entorno, la exterioridad obliga a reconsiderar el alcance de esa autonomía. La vida no puede comprenderse únicamente como proceso de autoorganización, sino también como condición de exposición constitutiva a aquello que no controla ni produce. En la fenomenología ética inaugurada por Levinas, la relación con el otro no aparece como resultado de una interacción simétrica, sino como una interpelación que antecede a toda constitución del sentido y que sitúa la responsabilidad en el origen mismo de la experiencia (Levinas, 1969).

Este cambio altera el estatuto de la normatividad. En el marco enactivista, lo significativo surge en relación con la viabilidad del sistema vivo: aquello que contribuye a su mantenimiento adquiere valor dentro del mundo enactuado por el organismo. Desde la perspectiva de la exterioridad, en cambio, la normatividad no se agota en la lógica de la autoconservación ni en la coherencia interna de una dinámica relacional. Algo puede aparecer como exigente aun cuando desestabilice las condiciones mismas que hacen posible el sentido. La responsabilidad no se reduce entonces a regulación adaptativa, sino que implica la posibilidad de responder a aquello que excede las configuraciones previas de significación. La prioridad ética de la alteridad descrita por Levinas señala precisamente este carácter no derivado de la exigencia, mientras que la filosofía de la liberación de Dussel radicaliza dicha intuición al resituirla en el ámbito histórico de las relaciones sociales y materiales (Dussel, 1998).

Pensar la vida como exposición permite comprender de otro modo la relación entre experiencia e historia. La historicidad deja de aparecer como simple acumulación de interacciones o como evolución gradual de configuraciones relacionales, para revelarse como ámbito de interrupciones. Las transformaciones históricas no surgen únicamente del desarrollo interno de formas de vida, sino de la irrupción de aquello que dichas formas no pueden integrar sin transformarse radicalmente. En la lectura dusseliana, la historia se constituye precisamente allí donde la totalidad social se ve interpelada por la exterioridad de las víctimas que no pueden ser integradas sin cuestionar sus fundamentos (Dussel, 2022, 187-223).

Este desplazamiento tiene consecuencias directas para la comprensión de la política. Si la vida se concibe exclusivamente desde la autonomía, la transformación tiende a pensarse en términos de ajuste o reconfiguración interna. Pero cuando la vida se

reconoce como exposición, la política aparece como el espacio en el que esa exposición se vuelve visible y conflictiva. Las estructuras sociales dejan de ser meros entornos de interacción para mostrarse como configuraciones históricas susceptibles de ser cuestionadas desde aquello que excluyen o silencian. La conflictividad política no constituye un accidente externo a la experiencia, sino una dimensión que emerge allí donde la vida se encuentra interpelada por lo que no puede absorber sin modificarse, tal como subraya la ética de la liberación al comprender la responsabilidad como respuesta a una exterioridad históricamente situada (Dussel, 2013; 2016).

La exterioridad introduce así una dimensión de no disponibilidad en el corazón mismo de la experiencia. El mundo ya no puede pensarse únicamente como horizonte correlativo al viviente, sino también como aquello que puede resistir su apropiación. Esta resistencia no implica un retorno a un realismo objetivista ni a una metafísica de entidades independientes, sino el reconocimiento de que la realidad posee la capacidad de interpelar y transformar las configuraciones de sentido desde las cuales es experimentada.

La cuestión decisiva deja entonces de consistir en demostrar la existencia de un mundo independiente de la experiencia para convertirse en otra más fundamental: comprender cómo lo real puede aparecer precisamente como aquello que nos obliga más allá de las condiciones desde las que otorgamos sentido. Desde esta perspectiva, el realismo adquiere un significado distinto. No se trata de afirmar la existencia de un mundo externo frente al sujeto, sino de reconocer que la experiencia humana está atravesada por una alteridad que no puede reducirse a correlación ni a construcción enactiva. Lo real aparece como aquello que puede exigir la revisión radical de nuestras formas de comprensión y de nuestras prácticas de vida. El realismo deja así de ser una tesis epistemológica para convertirse en una afirmación ética y política: el reconocimiento de que algo puede reclamarnos más allá de nuestras propias estructuras de significación.

Podría objetarse que los desarrollos recientes del enactivismo, particularmente la teoría del *participatory sense-making*, habrían superado precisamente la lógica sistémica aquí señalada al situar el origen del sentido no en el organismo individual sino en la dinámica relacional de la interacción (Di Paolo, Cuffari & De Jaegher, 2018). Sin embargo, este desplazamiento modifica la escala de la constitución del sentido sin abandonar su estructura fundamental. La normatividad continúa emergiendo desde la propia dinámica participativa, de modo que la alteridad aparece principalmente como momento constitutivo de la coordinación y no como instancia capaz de cuestionar el campo mismo en el que dicha coordinación se produce. La participación amplía el ámbito de emergencia del significado, pero no introduce una exterioridad capaz de interrumpir el campo mismo de su emergencia. El paso de la autopoiesis individual a la interacción participativa reconfigura la lógica enactiva en un nivel colectivo sin abandonar el horizonte inmanentista en el que el sentido encuentra su fuente última.

La vida en la historia puede entonces comprenderse como el proceso mediante el cual las formas de existencia se configuran y transforman en relación con esa exterioridad irreductible. Vivir no significa únicamente mantener una organización propia, sino habitar una exposición constante a lo que excede toda clausura. En esta exposición se abre la posibilidad misma de la responsabilidad, pero también la de la transformación colectiva. La historia no constituye simplemente el escenario donde se despliega la vida;

es el espacio en el que la vida se redefine continuamente en respuesta a aquello que la interpela.

Este desplazamiento no invalida los logros del pensamiento enactivista. La cognición sigue siendo encarnada, situada y relacional, y la crítica al dualismo moderno permanece como una conquista filosófica decisiva. Sin embargo, pensar la vida desde la exterioridad permite conservar esos avances sin recaer en una clausura inmanentista del sentido, abriendo la posibilidad de comprender la experiencia humana como constitutivamente atravesada por exigencias éticas y políticas que no derivan exclusivamente de la dinámica interna de los sistemas vivos.

6. Volver a pensar la vida en la historia

El recorrido desarrollado a lo largo de estas páginas no pretende ofrecer una crítica externa al diálogo contemporáneo entre ciencias cognitivas y contemplación, ni negar la importancia del giro hacia la experiencia encarnada que dicho diálogo ha contribuido a consolidar. Por el contrario, la intención ha sido mostrar que ese mismo giro abre una pregunta filosófica más radical de la que inicialmente parece contener. Al reinscribir la mente en la vida, el pensamiento contemporáneo se ve obligado a reconsiderar qué significa vivir históricamente y en qué condiciones la experiencia puede convertirse en lugar de responsabilidad y transformación.

El problema que ha atravesado este ensayo puede formularse de manera sencilla: ¿es suficiente comprender la vida como autoorganización —o, en una formulación más reciente, como proceso de construcción participativa del sentido— para dar cuenta de la experiencia humana? El enactivismo ha mostrado con gran claridad que la cognición emerge de la interacción dinámica entre organismo y entorno, desmontando la imagen de un sujeto aislado frente a un mundo previamente dado y desplazando posteriormente el origen del significado hacia las dinámicas relacionales que surgen de la participación. Sin embargo, cuando el sentido se piensa exclusivamente desde la inmanencia de esa interacción —ya sea en la autonomía del viviente o en las dinámicas participativas que amplían dicha autonomía al plano relacional—, la historia corre el riesgo de aparecer como variación interna de un proceso continuo de constitución de significado, y no como ámbito donde algo verdaderamente nuevo pueda irrumpir, poniendo en crisis —o incluso en entredicho— la continuidad del agente o el orden social, allí donde lo real se manifiesta como exterioridad histórica que no solo desborda los marcos de sentido existentes, sino que obliga a responder más allá de las condiciones desde las cuales ese sentido había sido constituido.

La filosofía de la exterioridad permite formular este límite sin abandonar los logros del pensamiento contemporáneo. La vida no queda definida únicamente por su capacidad de producir sentido —ya sea en la autoorganización del viviente o en la construcción participativa del significado—, sino también por su exposición constitutiva a aquello que puede desbordarla, como ya había señalado la filosofía de la vida al

comprender la vulnerabilidad como rasgo originario de lo viviente (Jonas, 1966,).² Esta intuición ha sido retomada por el programa enactivista, especialmente a través de la lectura que propone Thompson, para quien vida y cognición coemergen en la dinámica misma de la autonomía biológica (Thompson, 2007, 89-218). Sin embargo, comprendida desde la filosofía de la exterioridad, dicha vulnerabilidad no remite únicamente a la precariedad organizativa del viviente, sino a una exposición más radical a aquello que no puede ser reducido a las condiciones de su propia constitución. Esta exposición introduce una dimensión de vulnerabilidad que no constituye un defecto de la existencia, sino su condición más propia: la vida no es solo un proceso de generación de sentido, sino una confrontación originaria con aquello que la excede y que hace posible su propia aparición como totalidad. Solo porque la vida no se agota en la inmanencia de sus dinámicas organizativas puede abrirse a la responsabilidad y a la transformación histórica, tal como la fenomenología ética ha puesto de manifiesto al situar la interpelación del otro en el origen mismo de la experiencia (Levinas, 1969), y como la filosofía de la liberación ha desarrollado al inscribir esa interpelación en la historia concreta de las relaciones sociales y políticas (Dussel, 2022).³

Desde esta perspectiva, el llamado “olvido de la política” deja de aparecer como una carencia accidental de ciertos programas intelectuales y se revela como síntoma de una dificultad más profunda del pensamiento contemporáneo: la tendencia a pensar la experiencia sin asumir plenamente su inscripción histórica. Allí donde la transformación se concibe únicamente como modificación de la relación del sujeto consigo mismo —o, en otra escala, como reconfiguración de las dinámicas emergentes que surgen de la interacción participativa—, la pregunta por las condiciones materiales y políticas de la existencia pierde su centralidad filosófica. La experiencia queda entonces descrita en términos de acoplamiento y co-determinación, mientras que aquello que excede toda simetría relacional —la guerra, la opresión, la explotación o la desaparición del otro— aparece como contingencia externa y no como dimensión constitutiva de la historicidad

² Aunque el enactivismo ha recuperado de manera explícita la filosofía de la vida de Hans Jonas —especialmente su comprensión de la vulnerabilidad y la teleología como rasgos constitutivos de lo viviente—, esta recepción ha tendido a concentrarse en su biología filosófica, dejando en segundo plano el trasfondo ontológico y ético más amplio de su obra. En textos como *The Phenomenon of Life*, Jonas desarrolla una crítica profunda al dualismo moderno y al nihilismo implícito en ciertas formas de correlacionismo, mientras que en *The Imperative of Responsibility* y en sus estudios sobre el gnosticismo articula una defensa explícita de un realismo ontológico y ecológico de inspiración aristotélica. La apropiación enactivista, al reinscribir la teleología dentro de la autonomía organizativa del viviente, tiende así a neutralizar la dimensión realista y normativa que en Jonas apunta hacia una responsabilidad fundada en la alteridad del ser mismo.

³ Una elaboración influyente de la vulnerabilidad en el marco enactivista puede encontrarse en la noción de *adaptividad* desarrollada por Di Paolo, quien busca complementar la teoría de la autopoiesis mostrando cómo la normatividad emerge de la exposición del organismo a condiciones que amenazan su propia viabilidad. En continuidad con la recepción enactivista de la filosofía de la vida —especialmente la inspiración jonasiana—, la teleología del viviente se entiende aquí como intrínseca a su organización y fundada en la posibilidad de fracaso del sistema vivo. Sin embargo, aun cuando este enfoque introduce una dimensión evaluativa ausente en la autopoiesis clásica, la vulnerabilidad permanece definida en relación con la autoconservación del organismo y con las condiciones internas de su viabilidad. La exposición del viviente continúa siendo, por tanto, relativa a su propia organización, y no apertura a una exterioridad capaz de interpelarlo más allá de la lógica de su autoconstitución (Di Paolo, 2005).

misma. La exterioridad restituye esa centralidad al mostrar que la experiencia humana está siempre ya atravesada por relaciones históricas que no ha elegido y que, sin embargo, la convocan a responder.

Volver a pensar la vida en la historia implica entonces abandonar tanto el dualismo moderno como la ilusión de una inmanencia completa del sentido. La vida humana no se sitúa frente al mundo como observadora ni se confunde plenamente con él; habita una relación marcada por la posibilidad permanente de interrupción. En esa interrupción se abre el espacio donde la ética y la política dejan de ser dominios secundarios para convertirse en dimensiones constitutivas de la existencia.

El diálogo entre ciencia, filosofía y contemplación puede adquirir así un significado distinto: no como intento de armonizar saberes dentro de un horizonte común previamente asegurado, sino como ocasión para confrontar los límites de nuestras concepciones de la vida y del conocimiento. Pensar la mente desde la vida exige, finalmente, pensar la vida desde la historia; y pensar la historia supone reconocer que lo real no se agota en aquello que nuestras prácticas de sentido logran integrar.

La filosofía de la exterioridad no ofrece una solución definitiva a esta tensión. Más bien mantiene abierta la pregunta por aquello que, en toda forma de vida, permanece irreductible a su propia clausura. Allí donde la experiencia se reconoce expuesta a lo que la excede, la vida deja de aparecer como sistema autosuficiente y se revela como tarea: la tarea siempre inacabada de responder a una exterioridad histórica que no solo resiste toda apropiación, sino que se impone como exigencia de transformación.

Bibliografía

- Dreyfus, H. L., & Taylor, Ch. (2015). *Retrieving realism*. Harvard University Press.
- Di Paolo, E. A. (2005). Autopoiesis, adaptivity, teleology, agency. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 4(4), 429–452.
- Di Paolo, E. A., Cuffari, E. C., & De Jaegher, H. (2018). *Linguistic bodies: The continuity between life and language*. MIT Press.
- Dussel, E. (1998). *Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión*. Trotta.
- Dussel, E. (2013). *20 tesis de política*. Docencia.
- Dussel, E. (2016). *14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico*. Trotta.
- Dussel, E. (2022). *Política de la liberación. Volumen III: Crítica creadora*. Trotta.
- Gallagher, S. (2017). *Enactivist interventions: Rethinking the mind*. Oxford University Press.
- Jaeggi, R. (2018). *Critique of Forms of life* (C. Cronin, Trans.). Harvard University Press.
- Jonas, H. (2001). *The gnostic religion: The message of the alien God and the beginnings of Christianity*. Beacon Press.

- Jonas, H. (2021). *The phenomenon of life: Toward a philosophical biology*. Northwestern University Press.
- Jonas, H. (1985). *The Imperative of responsibility: In search of an ethics for the technological age*. University of Chicago Press.
- Levinas, E. (1969). *Totality and infinity: An essay on exteriority* (A. Lingis, Trans.). Duquesne University Press.
- Maturana, H. R., & Varela, F. J. (1980). *Autopoiesis and cognition: The realization of the living*. D. Reidel.
- Thompson, E. (2007). *Mind in life: Biology, phenomenology, and the sciences of mind*. Harvard University Press.
- Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (2016). *The embodied mind: Cognitive science and human experience* (Updated ed.). MIT Press.
- Varela, F. J. (2024). *Principles of biological autonomy* (E. A. Di Paolo & E. Thompson, Eds.). MIT Press.